

TARIX DARSLARINI ZAMONAVIY TALABLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI

Jo'rayeva Xurshida Komilovna¹
Nasreddinova Gulnoza Kamilovna²

¹⁻²Buxoro viloyati Peshku tuman XTB ga qarashli
I-IDUM tarix fani o'qituvchilari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505438>

Hozirgi kunda tarix fanlarini o'qitishning muhim muammolaridan biri bu - maqsadli ta'lim-tarbiyani yo'lga qo'yishdir. Ushbu dolzarb masala xususida Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning "Malakali pedagog kadrlar tayyorlash hamda o'rta maxsus, kasb- hunar ta'lim muassasalarini shunday kadrlar bilan ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik uslub va texnologiyalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari va multimedia taqdimotlaridan foydalanish borasida ilgari surilgan vazifalar bugungi kunda ta'limni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Fanning o'quv maqsadlari tarmoq standartining har bir ixtisoslik bo'yicha kasbiy tavsifnomada keltirilgan kasb faoliyat turlari, maxsus talablar, ko'nikma va bilimlardan kelib chiqqan holda ishlab chiqilishi lozim, ya'ni tarmoq standarti bilan standartlashtirilgan o'quv dasturlari to'la mos kelishi kerak. O'qitishda o'quv maqsadlarini qo'yish uslubi o'ziga xos xususiyatga ega. Bu talabalar harakatida ifodalanadigan va aniq ko'rinadigan natijalar orqali belgilanadi. O'quv maqsadlarini aniqlash, o'qitishni qayta takrorlash imkoniga ega bo'lish uchun har bir maqsadga erishish mezonini bilish kerak, ya'ni ta'lim maqsadi shunday qo'llanishi kerakki, unga erishganlik haqida aniq xulosa chiqarish mumkin bo'lsin.

Tarix fanlarini o'qitishda tarixiy bilim, tushuncha va tasavvurlarni egallash, ularni izohlash, ko'nikma va malakani shakllantirish orqali o'quvchilar intellektual qobiliyatlarini jadal o'stirishni, ularga kasb-hunarga yo'naltirilgan bilim berishni ta'minlash va kasb-hunar kolleji o'quvchilarining kasb-hunarga qiziqishini oshirish maqsad qilib olingan. Tarix fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, o'quvchilarning tanlagan kasbi bilan bog'liq bo'lgan tarixiy bilim, tushuncha, tassavvurni yanada rivojlantirish hamda o'zining sohasiga doir tarixiy bilimlar bilan tanishtirish ularni hayotga va kasbiy faoliyatiga tatbiq etishni o'rgatishdir.

Pedagogik texnologiya masalalarini va muammolarini o'rganayotgan ba'zi o'qituvchilar, tadqiqotchilar va amaliyotchilarning fikricha, pedagogik

texnologiyafaqat axborot texnologiyasi bilan bog`liq hamda o`qitish jarayonida qo`llanishi zarur bo`lgan o`qitishning texnik vositalari, kompyuter, proyektor yoki boshqa texnik vositalar bilan bog`liq. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi o`qituvchi yoki talabning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bog`liq. O`qitish jarayonida, maqsad bo`yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo`llaniladigan har bir ta`lim texnologiyasi o`qituvchi yoki talaba o`rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erishsa, o`quv jarayonida talabalar mustaqil fikrlab, ijodiy ishlab, izlanib, tahlil etib, o`zlari xulosa qila olsalar, o`zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, o`qituvchi esa bularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha, ana shu - o`qitish jarayonining asosi hisoblanadi. O`quv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu aniq ketma- 5 ketlikdagi yaxlitlik bo`lib, u talabning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo`naltirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Tarixni o`qitishda innovatsion texnologiyalar fanining maqsadi bo`lajak tarix o`qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish, pedagogik tafakkurini kengaytirish, ularda fanni o`qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo`llash uchun zarur bo`lgan metodik bilim, ko`nikmalarni shakllantirishdan iboratdir.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta`limning dunyo ta`lim tizimiga integrasiyalashuvi, demokratiyalash va taraqqiy ettirish jarayonlarining rivojlanishi ta`lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o`zlashtirish zarurligi ko`p marta takrorlanib, ularni o`quv muassasalariga olib kirish zarurligi uqtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasining "Ta`lim to`g`risida"gi Qonuni. Barkamol avlod - O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: "Sharq", 1998
2. O`zbekiston tarixini o`qitish va o`rganishning yagona konsepsiyasi.-T.: 1996.
3. O`zbekiston tarixi fanidan akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o`quv dasturi.- T.:2004.
4. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 167-168.

